

O'QUV USLUBIY MAJMUANI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528805>

Mambekova Shaxnoza Kudiyarbekovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (texnologik ta'lim) mutaxassisligi

1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'quv uslubiy majmuani takomillashtirishda texnologiya fani misolida olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston va Finlandiyada texnologiya fani mazmuni qiyosiy tahlili, asosiy kompetensiyalar, bugungi kundagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishiga e'tibor qaratishlik haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *texnologiya fani, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, asosiy kompetensiyalar, uzluksiz ta'lim, yuqori texnikaviy-texnologik innovatsiyalar.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qarori ilovasining 4-bandiga ko'ra "Maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim o'quv dasturlari va fanlarning uzluksizligini ta'minlash" vazifasi belgilangan.

Uzluksiz ta'lim tizimida fan dasturlarining uzviyligi ta'minlanmaganligi ta'lim sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim turlararo mavzularning takrorlanishi, ayrim mavzularga haddan ziyod ko'p soatning ajratilgani, fan mazmuni deyarli nazariy ma'lumotlarga asoslanganligi hamda xalqaro tadqiqotlar singdirilmaganligi kabi muammolar aniqlandi.

O'quv uslubiy majmuani takomillashtirishda avvalambor, O'zbekiston va Finlandiyada texnologiya fani mazmuni qiyosiy tahlili misolida ko'radigan bo'lsak, o'quvchilarga hunarmandchilikning turli sohalarida ko'p qirrali tajriba orttirish va turli hunarmandchilik mahoratlarini o'rganishga imkon beradi. Asosiy kompetensiyalar turli xil o'quv materiallarini birlashtirgan izchil o'quv topshiriqlarini shakllantirish maqsadida foydalaniladi.

C1 G'oyalarni shakllantirish: o'quvchilar mehnat qilish konsepsiyasi, xususiyatlari va belgilaridan foydalangan holda ijodiy va innovatsion mahsulotlarni loyihalash bo'yicha topshiriqlarni bajaradilar. Ular o'z loyihalarini amalga oshiradilar, o'zlarini namoyon etishni rivojlantirib boradilar,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

hunarmandchilik jarayonining turli bosqichlarida o'zlarini baholash va o'zaro baholashni amalga oshiradilar.

C2 Dizayn: o'quvchilar uy-joy, transport va kiyim-kechakning ijtimoiy, madaniy va texnologik rivojlanishi bilan tanishadilar. Loyihalarni rejalashtirish, loyihalashtirish va amalga oshirishda o'quvchilar mahalliy an'analar va imkoniyatlardan, shuningdek, o'tmish, hozirgi va turli madaniyatlarning an'analaridan foydalanadilar.

C3 Tajriba: o'quvchilar materiallarni o'zgartirish, birlashtirish va qayta ishlashning turli usullarini amalda qo'llaydilar va turli xil an'anaviy, yangi materiallar va ishlab chiqarish usullaridan ijodiy hamda ishonchli foydalanadilar. O'rnatilgan tizimlar mehnatda qo'llaniladi, ya'ni dasturlash, loyihalashtirish va ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

C4 Ta'rif va baholash: Mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish jarayonida o'quvchilar turli xil usullar bilan taqdim etilgan imkoniyatlar bilan tanishadilar. Ular mahsulotlarning dizayni va foydalanishga yaroqliligini tahlil qiladilar. Axborotkommunikatsiya texnologiyalari yordamida barcha ishlab chiqarish jarayonini hujjatlashtirish amalga oshiriladi.

C5 Ishlab chiqarish: o'quvchilar ekologik va axloqiy jihatdan barqaror bo'lgan turli xil yuqori sifatli va funksional mahsulotlar yoki qismlarni ishlab chiqaradilar. Ular hunarmandchilik asboblari, mashinalari va jihozlaridan har xil va mos ravishda foydalanadilar.

C6 Mehnat xavfsizligi: o'quvchilar mehnat xavfsizligi bilan tanishadilar, ishning bir qismi sifatidagi ishning xavfli va xavf keltiruvchi omillarini kuzatadilar va baholaydilar. Ular xavfsiz ravishda ishlaydilar.

C7 Tadbirkorlik faoliyati: o'quvchilar tadbirkorlik faoliyati, ishbilarmonlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda ko'rgazmali, virtual va o'quv safari yoki ish safari orqali tanishadilar. Hunarmandchilik mahoratining mehnat faoliyati uchun ahamiyati ham hisobga olinadi. Madaniyat muassasalarining takliflari ham g'oya manbayi sifatida qo'llaniladi.

C8 Xabardorlik va ishtirok etish: o'quvchilar hunarmandchilik va ulardan yaratilgan mahsulotlarning turli xil ta'sirini shaxslar, jamiyat va atrof-muhit nuqtayi nazaridan o'rganadilar. Ular hunarmandchilikni farovonlikni oshirish va kundalik hayotda barqaror rivojlanish vositasi deb bilishadi. Ular o'z amaliyotini ishtirok va muloqot orqali sinaydilar.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30 yil ichida jamiyatni o'zgartirdi. Shu bilan birga katta mehnat migratsiyasi, rivojlanmagan ijtimoiy infratuzilma qashshoqlik va ishsizlikning yuqori darajasi, infratuzilmaning

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

eskirganligi, kadrlar kompetensiyalarining iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlariga nomuvofqligi, intellektual mulkni himoya qilish muammolari, oliy ma'lumot olish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori texnologiya va ilm-fanga asoslangan ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi, inson kapitali va imijiga zarur miqdordagi investitsiyalarning sarflanmasligi, malakali xodimlarning yetishmasligi, o'rta bo'g'in rahbar va xodimlarning past darajadagi malakasi, ishchilarda mehnatga nisbatan rag'batning yo'qligi, ishchi va muhandis-texnik kasblar obro'sining tushgani, eskirgan ish usullaridan foydalanish kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda.

Hozirgi kunda yangiliklar, yuqori texnikaviy-texnologik innovatsiyalar, ma'lumotlar oqimining o'sib borishi hayotning barcha jabhalarida to'rtinchi texnologik inqilobni yuzaga keltirmoqda. Shaxsning qiziqishlari va jamiyatning talablari o'zgarmoqda. Kundalik hayotni ilmiy-tadqiqot, texnika taraqqiyoti konsepsiyalari bilan ta'limning integrativ yondashuvini STEAM ta'limini joriy etadi. Bunday yondashuvdan maqsad - ta'lim berish orqali butun dunyo taraqqiyoti va iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda maktab, jamoatchilikni jalb qilib, ilmiy savodxonlik, raqobatbardoshlikni targ'ib qilishga qaratilgan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ilgari mehnat darslarida qizlar faqat fartuk tikishni, o'g'il bolalar yog'ochga va metallga ishlov berishni, tasviriy san'at va chizmachilik darslarida rasm va chizmalar, qalam bilan qo'lda chizishni o'rganishgan bo'lsa, hozirgi kunda buning o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Bugungi kunda butun dunyo maktab o'quvchilarini robototexnika, modellashtirish, konstruksiyalashtirish, dasturlashtirish, 3D-loyihalashtirish va boshqa ko'plab yangiliklar qiziqtirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4884-sonli qarori

2.Yormatova D. va b. Tuproqshunoslik va umumiy dehqonchilik. T.: Sharq, 2002.

3.Hamraqulov T., Ochilov A. Dehqonchilik asoslari T.: UZINOMSENTR, 2003

4.Texnologiya fanidan uzliksiz ta'limda uzviylikni ta'minlash konsepsiyalari va milliy o'quv dasturlari Toshkent 2021

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"